

ҚИЗИЛ ЛОВИЯДА УЧРАЙДИГАН КАСАЛЛИК ТУРЛАРИ

Мейлиева Иқбол Баходир кизи¹, Гулмуродов Рискибай Абдиевич², Рахмонов Жалил Холиқулович³

¹докторант, ²қ.х.ф.д., профессор - Тошкент давлат аграр университети

³қ.х.ф.д., катта илмий ходим - Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282627>

Аннотация. Мақолада қизил ловияда учрайдиган илдиз чирши, фузариоз сўлиши ва антракноз касалликларини тарқалиши ўрганилган. Қизил ловияни ўсув даврида учрайдиган антракноз касаллигига қарши икки хил фунгицидлар ҳар хил сарф-меъёрларда синовдан ўтказилиб кимёвий препаратларнинг биологик самарадорлиги ўрганилган.

Калим сўзлар: Қизил ловия, касалликлар, илдиз чирши, фузариоз сўлиши антракноз, майдон, фунгицид, самарадорлик, сарф-меъёр.

Аннотация. В статье описаны проведенные исследования грибов, вызывающих корневые гнили, фузариоз и антракноз красной фасоли, а также изучена биологическая эффективность химических препаратов.

Ключевые слова: Красная фасоль, болезни, корневые гнили, фузариозное увядание, антракноз, площадь, фунгицид, эффективность, норма расхода.

Annotation. The article describes the research conducted on the fungi that cause root rot, fusarium oxysporum, and anthracnose diseases in red beans. The biological effectiveness of chemical preparations was also studied.

Keywords: Red beans, diseases, root rot, fusarium oxysporum, anthracnose, area, fungicide, efficiency, consumption rate.

Қириш.

Дуккакли дон экинлари ичида ловия шифобахшлиги билан ажралиб туради. Кейинги вақтларда қизил ловия (фасоль) экиладиган майдонлар ҳам кенгайиб ундан юқори ҳосил олиб келинмоқда. Бу экин Тошкент ва Наманган вилоятларида фермер хўжаликларнинг экин майдонларида экилиб келинмоқда.

Ҳ. Отабоева ва бошқ., (2000) ловия тўйимли, жуда лаззатли озиқ-овқат экини бўлиб, унинг уруғи ва пишмаган дуккаклари пишириб ейилади ва консерва саноатида ишлатилади. Уруғи тез пишади, яхши ҳазм бўлади. Тўла пишмаган дуккаклари таркибида 18% оқсил, 2% қанд, 22 мг. 100 г С витамини бўлади. Доннинг таркибида 20-31% оқсил, 07-3,6% ёғ, 50-60% крахмал, 2,3-7,1% клетчатка, 3,1-4,8% кул моддаси мавжуд. G.D.Statler, M.A.MeVey (1988) ловиянинг зангга иккита бардошли ва учта бардошсиз навлари тажрибаларида иштирок этган. Назорат вариантыда эса Red Kloud, нави олинган. *Uromyces appendiculatus* замбуруғларининг 1 см² баргнинг сатҳида 1,1 спора ҳолида суспензия ҳолатида ишлатилган. Ҳамма навларда касалликларнинг латент даври бир хил бўлган. Замбуруғ барг тўқималарида бардошли навларда 2-3 марта ортиқ бўлган. W.McCain John, E.A.Ozmon, J.V.Groth (1990) ловиянинг 4 та коллекциясидаги 86 та нав ва линиялари занг касаллиги қўзғатувчиси *Uromyces appendiculatus*га вирулентлиги ўрганилган. P₂₁ коллекцияси 1982 йили Миннесота штатида P₂₄P₂₅P₂₆ -1986; P₂₄ ва P₂₅ лар P₂₁ дан 15 км узокликдаги масофада йиғилган бўлса, P₂₆ эса 145 км узокликдаги масофада

йиғилган. Вирулентлик даражасини ўрганишда ниҳол баргида инокуллашган уредопустула ва хлоритик ҳамда некротик доғларга асосланган. P₂₁ да ловия линияларининг 34% қисмида инфекциянинг полиморф типи пайдо бўлган бўлса, P₂₄ P₂₅ P₂₆ тегишли равишда 12, 26 ва 10% қисмида пайдо бўлган. Барча коллекциялардаги 20 та ловия линиясида 100% авирулентлик, 33 та линияда 100% вирулентлик бўлган.

С.М.Волков, Л.С.Зимин, Д.К.Руденко, С.М.Тупеневич (1955) ловиянинг антракноз касаллиги кенг тарқалганлиги ва кўп зарар етказишини ўрганган. МДХнинг шимолий ғарбий давлатларида жанубий давлатларга қараганда кўпроқ учраши кузатилган. Касалликни кўзгатувчиси *Colletotrichum lindemuthianum* Br. Et Cov.; замбуруғи ўсимликнинг барча органларини, дуккакларни кўпроқ зарарлаши аниқланган. Илк доғларни чинбаргларда ёки илдиз бўғзида учратиши, гуллаш бошланишида доғлар баргларда учраб кейинчалик дуккак ва уруғларга ўтишини айтиб ўтган. Доғлар юмолоқ бўлиб ботиқсимон шаклда қўнғир хошия билан ўралган бўлади. Зарарланган ўсимлик қисмларида паразитнинг замбуруғ таначалари ривожланиб, доғларнинг қобиклари тагида мева ҳосиласи учраши айтиб ўтилган.

D.Sippell, R.Hall (1982) Канадада кичик бўлакчи дала тажрибаларида *F.solani* f.sp.*phaseoli* (500 конидия/г тупрок), *P.ultimum* (100 спорангий/г тупрок) ва *F.oxysporum* (100 конидия/г тупрок) ҳар бири алоҳида ҳолатда ёки биргаликда ловиянинг Seafarer навининг ҳосил компонентларига таъсири ўрганилган. Уччала замбуруғ ҳам ўсимликнинг қаришини тезлаштирган. *F.solani* f.sp.*phaseoli* ва *P.ultimum* ўсимликдаги жами уруғ вазнини мос ҳолда 29,1 ва 33,2% га камайтирган. Биргаликда ушбу замбуруғлар ҳосилни деярли 48,2% га пасайтирган. Ҳар бир замбуруғнинг алоҳида самараси қўшимча бўлган. *F.solani* f.sp.*phaseoli* замбуруғи ҳосилни дуккакдаги уруғ вазнини камайтириш ҳисобига пасайтирган бўлган, бу вақтда *P.ultimum* ўсимликдаги дуккак сонини камайтириш ҳисобига ҳосилни пасайтирган. Биргаликда ушбу омилларнинг иккиси ҳам аҳамиятли бўлган. *F.oxysporum* ўсимликдаги жами уруғ вазнини алоҳида ҳолатда ҳам, бошқа икки замбуруғ билан биргаликда ҳам сезиларсиз камайтирилганлиги кузатилган.

Z.Beratlieff, S.Morshed (1983) ҳар хил *Trichoderma* турлари ловия уруғларидан ажратиб олинган патогенларга (*Fusarium oxysporum*, *F.culmorum*, *Alternaria tenuis*, *Botrytis cinerea*, *Rizoctonia solani* ва *Colletotrichum lindemuthianum*) қарши антагонистик таъсири аниқланган. Энг юқори фаоллик *T.album* да кузатилган. У 4-5 кун мобайнида *C.lindemuthianum* ва *R.solani* ва *A.tenuis*нинг ривожланишини бутунлай ингибирлаган, колонияларининг диаметри 5 мм дан ошмаган бўлса ҳам улар *F.oxysporum* ва *F.culmorum* култураларида кучли лизисни келтириб чиқарган. *T.glaucum* эса *B.cinerea* ва *C.lindemuthianum*га нисбатан кучли антагонистлик ва *F.oxysporum*, *F.culmorum* ҳамда *A.tenuis*га қарши гиперпаразитизмлик намоён этган. *Trichothecium roseum* антагонистик хусусиятга эга бўлмаган, аммо патоген култураларида ўса олган (ҳатто улар муҳит юзасини бутунлай қоплаб олган бўлса ҳам). Антагонистлар фақатгина таъсири билан эмас, балки ўсиш ва ривожланиш жадаллиги бўйича ҳам фарқланган. *T.viride* 48 соатдан сўнг, *T.glaucum* 72 соат, *T.album* 7-8 соатдан сўнг спора ҳосил қилганлиги олиб борилган кузатишларида ўрганилган.

Тадқиқот ўтказилган жой ва усуллари. Тадқиқотларимиз 2024 йилда Тошкент вилоятининг Қибрай, Пискент ва Бўка туманларида олиб борилди.

Қизил ловиянинг антракноз касаллигига қарши Medallion Ultra 30% эм.к., Zangnol 400 э.к. янги фунгицидларининг турли сарф меъёрлари синовдан ўтказилди.

Касалликларнинг тарқалиши қуйидаги формула асосида аниқланди:

$$P = \frac{n \cdot 100}{N}, \text{ бу ерда}$$

P - касалликнинг тарқалиши, %;

n - намунадаги касал ўсимликлар сони, дона;

N - намунадаги ўсимликларнинг умумий сони, дона (Хасанов, Гулмуродов, 2013).

Касалликларнинг ривожланишини қуйидаги формула билан ҳисобладик:

$$R = \frac{\Sigma(a \times b) \cdot 100}{N \cdot K}$$

бу ерда, R – касалликнинг ривожланиши %; $\Sigma(a \cdot b)$ – касаллик билан зараланган ўсимлик аъзоларнинг баллардаги ифодасига кўпайтмасининг йиғиндиси; N – кузатилган ўсимлик аъзоларининг умумий сони; K – шкаладаги энг юқори балл.

Касаллик индекси қуйидаги эмпирик формула бўйича аниқланди:

$$K_n = T \cdot P / 100$$

бу ерда, K_n – касаллик индекси;

T – касаллик тарқалиши, %;

P – касаллик ривожланиши, %.

Фунгицидларнинг биологик самарадорлигини қуйидаги формула орқали аниқладик.

$$C = \frac{(Ab - Ba)}{Ab} * 100, \text{ бу ерда}$$

C – препаратларнинг биологик самарадорлиги, %;

Ab – назорат вариантыда касаллик ривожланиши, %;

Ba – тажриба вариантыда касаллик ривожланиши, % (Хасанов, Гулмуродов, 2013).

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотлар Тошкент вилоятининг Қибрай, Пискент ва Бўка туманларида 2024-йилда олиб борилди. Кузатувлар давомида қизил ловия экилган далалардан касалланган ўсимлик намуналари олинди ва гербарий тайёрланди. Касаллик турларини лаборатория шароитида микологик анализ ўтказишда касалланган илдиз, поя, барг ва дуккак қисмларидан ўсимлик намуналари олинди. Улардан илдиз чириш, фузариоз сўлиш ва антракноз касалликларини кўзғатувчи замбуруғлар борлиги аниқланди. Қизил ловияда илдиз чириш касаллиги Қибрай тумани ТошДАУ тажриба даласида 14,5%, фузариоз сўлиш 21,1% ва антракноз касаллиги 37,4% тарқалганлиги кузатилди. Бўка ва Пискент туманларида энг кўп тарқалган касаллик тури антракноз бўлиб 38,4-42,3% ташкил этди. Бу туманларда илдиз чириш касаллиги 12,8-15,7% гача, фузариоз сўлиш касаллиги эса 26,4-31,0% гача тарқалганлиги олиб борилган изланишлар давомида кузатилди.

Қизил ловияда учрайдиган касаллик турларини аниқлаш бўйича ўтказилган тадқиқотларда кенг тарқалган антракноз касаллигига қарши MEDALLION ULTRA 30% эм.к. ва ZANGNOL 400 эм.к. фунгицидлари синовдан ўтказилди. MEDALLION ULTRA 30% эм.к. (Тебуконазол 150 г/л+триадимефон 150 г/л) фунгициди гектарига 0,3-0,35 сарф-меъёрларда ва ZANGNOL 400 эм.к. (Пропиконазол 200 г/л+ тебуконазол 200 г/л) фунгициди эса гектарига 0,2-0,22 литр сарф-меъёрларда қўлланилганда фунгицидларнинг биологик самарадорлиги 85,6-87,2% ташкил этди.

Хулоса. Қизил ловия экилган майдонларда ҳосил йиғиштириб олингандан сўнг далада ўсимлик қолдиқлари қолмаслиги, уруғни экишдан олдин дорилаб экиш, дала атрофини бегона ўтлардан тозалаш, антракноз касаллиги белгилари пайдо бўлган вақтда эрталаб ёки кеч пайт ҳаво ҳароратига қараб қўлланилиши юқори самара беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Отабоева Х, Умаров З, Бўриев Х, Дўстмуродова С, Қурбонов Ф, Алимов А, Рахимов Ф, Массино И, Қодирхўжаев О. Ловия. Ўсимликшунослик. – Тошкент. – 2000. - Б. 134-135.
2. Чумаков А.Е. Грибные болезни. Основные методы фитопатологических исследований. - Москва. “Колос”. - 1974. - С. 70-106.
3. Statler G.D., MeVey M.A. Partial resistance to *Uromyces appendiculatus* in dry edible beans. *Phytopathology*.- 1987. 77.7: R. 1101-1103.
4. McCain John W., Ozmon E.A., Groth J.V. Virulence frequency in the bean rust fungus: comparison of phenotypic vs. genotypic polymorphism. // *Plant Disease*. – 1990. – 74. №7. – S. 496-561.
5. Волков С.М., Зимин Л.С., Руденко Д.К., Тупеневич С.М. Антракноз фасоли. Альбом вредителей и болезней сельскохозяйственных культур нечерноземной полосы Европейской части. – Москва, - 1955. – С. 354.
6. Sippell D., Hall R. Effects of *Fusarium solani* phaseoli, *Pythium ultimum* and *F. oxysporum* on yield components of white bean. – *Canad. J. Plant Pathol.*, - 1982, 4, 1 : R. 54–58.
7. Sippell D., Hall R. Effects of pathogen species, inoculum concentration, temperature, and soil moisture on bean root rot and plant growth. – *Canad. J. Plant Pathol.*, - 1982, 4, 1: R. 1–7.
8. Beratliel Z., Morshed S. L'action des champignons *Trichoderma viride* A.S., *Trichoderma album* Preuss sur des champignons parasites du haricot transmis par les semences. 1. Mise en evidence de latagonisme in vitro. – *Bull. Acad. Sc. Agr. Forest.*, - 1983. 12:75-85.